

دور الإدارة المحلية في إشراك المواطن بالتسيير المحلي

The role of the local administration engaging the citizen in the local administration

ذ.مراد كواشي

استاذ بجامعة عباس لغرور خنشلة

ملخص :

تعتبر الإدارة المحلية من الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من أجل تحسين ظروف المواطنين ، والابتعاد عن التسيير المركزي للدولة،وتسهيل قضاء حاجيات المواطنين ، إلا أن على هذه الإدارة أن تقوم بالتسيير وهو ما يجعلها تحتاج لأشخاص ذوي كفاءات لتحقيق الأفضل ،وبالرغم من وجود موظفين بالإدارة إلا أنها تبقى بحاجة إلى المواطنين الذين يقدمون اقتراحاتهم ،نظرا لكونهم أدرى بشؤونهم العامة ، كما أن المجالس المنتخبة تعتبر وسيلة من وسائل المساهمة في التسيير المحلي للإدارة المحلية، عن طريق عقد اجتماعات دورية ومناقشة المشاريع و المصادقة عليها ، و السهر على جودتها وتنفيذها في اقرب الآجال،وكله خدمة للمواطن.

كلمات مفتاحية: إدارة ، محلية، مواطن ، إشراك ،تسيير .

Abstract :

The local administration is one of the legal mechanisms that the Algerian legislator has put in place to improve the conditions of citizens , And stay away from the central management of the state, and facilitate the fulfillment of the needs of the citizens, but this administration should do the running, which makes it need people with competencies to achieve the best, Although there are employees in the administration, it still needs citizens who submit their proposals, given that they are aware of their public affairs, and that the elected councils are considered a means of contributing to the local administration of the local administration, By holding periodic meetings, discussing and approving projects, and ensuring their quality and implementation in the shortest possible time, all of which are in the service of the citizen.

Keywords : Administration, local, citizen, involvement, management

مقدمة:

اعتاد الإنسان منذ القدم على توفير حاجياته بنفسه، ومع تطور الزمن وظهور الجماعة أصبح يرغب بالعيش مع مجموعة معينة نتيجة لصعوبة حصوله على كل ما يحتاجه بنفسه، فلا بد من تقديم يد العون و المساعدة له من قبل أشخاص آخرين، وعند ظهور الدولة وتنظيمها القانوني، أصبح ما يعرف بالبلدية و الولاية، وذلك من أجل تسيير أمور المجتمع بشكل جيد وتحقيق لهم مطالبهم التي تجعلهم يعيشون حياة كريمة أو مقبولة على الأقل بتوفر أغلب الحاجيات الضرورية مثل النقل و الغاز و الصحة و التعليم و...، إلا أن الواقع يفرض تعاون كل من السلطات الإدارية و الشعبية مع بعض لتكون الخدمة جيدة، لذا كان لابد من وجود تعاون ومشاركة بين الإدارة المحلية (الولاية و البلدية) و المواطن، نظرا لكون هذا الأخير أدري بشؤونهم وما ينقصه أفضل من الإدارة، لذا نطرح الإشكال الآتي :

هل يمكن إشراك المواطن في التسيير المحلي من قبل الإدارة المحلية ؟

وهذا يجعلنا نطرح عدة إشكاليات فرعية منها :

- ماهية الإدارة المحلية؟ و ما هي اختصاصاتها ؟

- ما هي آليات إشراك المواطن في التسيير المحلي ؟

- ما هي عوائق إشراك المواطن في التسيير المحلي ؟

نتناول ذلك من خلال :

المبحث الأول: ماهية الإدارة المحلية.

الإنسان لوحده لا يمكنه تحقيق حاجياته كلها بنفسه، وإنما يحتاج ليد المساعدة ، وعند الاطلاع على القانون الجزائري وكل قوانين الدول نجد أنها أوجدت آليات لمساعدة المواطن على توفير حاجياته الضرورية، ففي الجزائر مثلا نجد الإدارة المحلية والمتمثلة في الولاية و البلدية، وهما مظهران من مظاهر

اللامركزية في البلاد¹، وتقريب الإدارة من المواطن، حيث أن هاتين الإدارتين لهما مجلسان ويتمثلان في المجلس الولائي و البلدي، من أجل خدمة المواطن ومحاولة إشراكه في تسيير ولايته، لذا نتعرف على اختصاصاته (الفرع الأول) و دوره في إشراك المواطن في التسيير المحلي (الفرع الثاني) من خلال :

المطلب الأول: المجلس الشعبي الولائي .

تعتبر الولاية صورة من صور تقريب الإدارة للمواطن، وتسهل عليه قضاء حاجياته من الوثائق أو أي شيء آخر قد يحتاجه منها، دون العناء و التنقل للعاصمة، وهو ما يعرف باللامركزية في التسيير الإداري، من أجل تحسين الخدمة العمومية للمواطن، لذا تم إنشاء مجلس ولائي للتكفل بانشغالات مواطني الولاية، لذا نتعرف على اختصاصاته و دوره في إشراك المواطن في التسيير المحلي من خلال :

الفرع الأول : اختصاصاته.

حدد دستور 1989 معالم اختصاصات المجلس الشعبي الولائي، وطبقا للمواد 55 إلى غاية 82 من قانون الولاية² فإن اختصاصاته تتمثل في :

- ترقية الفلاحة، الوقاية من الآفات الطبيعية، التشجير وحماية البيئة و الغابات، المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه، وكذا الصحة الحيوانية .

- تهيئة طرق الولاية وصيانتها، ترقية هياكل استقبال الأنشطة، الإنارة الريفية وفك العزلة عن المناطق النائية .

- إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم الثانوي و التقني ومراكز التكوين المهني .

- إنجاز هياكل الصحة العمومية، الوقاية الصحية، تقديم يد المساعدة لفئة المعوقين و المسنين، كما يعمل المجلس على إنشاء المؤسسات الثقافية و الرياضية وتنمية النشاطات السياحية³.

¹ - نجد أن التنظيم الإداري في الدول الحديثة تتخذ وبشكل عام أسلوبان رئيسيان، الأول هو الأسلوب المركزي، أما الثاني فهو الأسلوب اللامركزي، و الذي قد يؤثر الأخذ بأحدهما دون الآخر على البناء التنظيمي للإدارة العامة وأجهزتها، فالمقصود باللامركزية الإدارية هي حصر الوظيفة الإدارية في يد ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة، دون مشاركات الهيئات الأخرى، مما يجعل الإدارة تتوحد وتتبع من مقر واحد، أما بالنسبة للامركزية الإدارية فهي عبارة عن توزيع للوظائف الإدارية في الدول، بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية، لمزيد من التفصيل أنظر :بوشامة لطيفة، بن ناصر كميلية، النظام القانوني لمجلس الولاية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2014/2015، ص02.

² - قانون الولاية 07-12 .

عند الاطلاع على نص المادة 77 من قانون الولاية 12-07 نجدها تنص على أن المجلس الشعبي

الولائي يتداول على عدة مجالات وكلها خدمة للمواطن منها :

-السياحة، الإعلام و الاتصال .

-الشباب و الرياضة و التشغيل .

-التجارة و الأسعار و النقل .

-التراث الثقافي المادي ،وغير المادي و التاريخي .

-التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

-ترقية المؤهلات النوعية المحلية⁴ .

إن أعمال المجلس تخضع لنظام المداولات ،ولا يمكن أن نتصور تنفيذ موضوع المداولة دون خضوعها

للرقابة و الفحص من حيث ملائمتها للتشريع و التنظيم ،وأمام ذلك وبهدف تنظيم هذه المداولة أصر

المشرع على رفع ملخص هذه الأخيرة إلى الوالي⁵ مقابل وصل استلام⁶ .

³-بسمة عولمي ،تشخيص نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،جامعة حسيبية بن بوعلى الشلف،،عدد 4 ،ص 268

⁴-رزقي كريمة ،دهوى ليندة ،هيئات الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ،تخصص إدارة ومالية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم القانون العام ،جامعة أكلبي محند أولحاج ،البويرة ،2014/2015،ص 24-25.

⁵- جاء في نص المادة 92 من القانون 90/90 المتعلق بالولاية أن : "الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية ،"

كما عرفته المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 230/90 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة المحلية المعدل و المتمم بأن : "الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولاية " ،لمزيد من التفاصيل أنظر :بولمخ سليم ،بوفلفل خالد ،النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية 07/12 ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص منازعات إدارية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم القانونية و الإدارية ،جامعة 8 ماي 1945 قالمة ،2016/2017،ص 09.

⁶-بورجيو محمد ،بزوح يسمينة ،الوالي بين القانون القديم و الجديد ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبية القانون العام ،تخصص قانون الجماعات المحلية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم القانون العام ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية، نوقشت بتاريخ 22 جوان 2013،ص 62.

ومن مظاهر وصور الرقابة على أعمال المجلس تتمثل في إجراء التصديق و الإلغاء و الحلول ،فالتصديق هو إقرار العمل الذي ستقوم به الهيئات المحلية من قبل السلطة المركزية ،وبه يتقرر صلاحية أو عدم صلاحية تنفيذ العمل ،و التصديق يكون على العمل كله لا على جزء منه .

عند النظر إلى اختصاصات المجلس الشعبي الولائي نجد أنها تخدم المواطن ، بالإضافة إلى مساهمة المواطن في ذلك من حيث كون الأعضاء المتواجدين به هم من مواطني الولاية ، و بالتالي هم أدرى بشؤون ولايتهم ، وهو ما يجعلهم يساهمون في ترقية وتحسين أوضاع ولايتهم⁷ .

الفرع الثاني : دوره في إشراك المواطن في التسيير المحلي .

يعتبر المجلس الشعبي الولائي من المجالس الأكثر أهمية في كل ولاية⁸ ، حيث أن المواطن يحتاج إلى العديد من الأشياء الضرورية بحياته ، ويطلبها من الولاية بدلا من اللجوء إلى الوزارة الوصية ، وهو ما يسمى باللامركزية الإدارية⁹ ، إلى غايتها تقريب المواطن من الإدارة وخدمته بشكل يضمن له حياة كريمة .

الإلغاء يسمح القانون للسلطة الوصية المكلفة بالرقابة بإبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن المجالس المنتخبة وذلك دون الحاجة للرجوع إلى القضاء .

الحلول : نجد على المستوى العملي أن الهيئات المحلية قد تمتع في بعض الأحيان عن أداء بعض أعمالها ، أما بسبب العجز أو التقصير أو الإهمال ، وهذا الوضع يعرض المصالح الوطنية للخطر ، الأمر الذي يقتضى تدخل السلطة الوصية ، لمنع وقوع الخطر ، وذلك عن طريق قواعد استثنائية تمنح لها الحق في حلول محل الهيئة المحلية ، ولا يمكن أن يصح الحلول إلا إذا وجد نص صريح يجيز ذلك ، لمزيد من التفاصيل أنظر : بورجيو محمد ، بزوح يسمينة ، الوالي بين القانون القديم و الجديد ، مرجع نفسه ، ص ص 62-63-64-65 .

⁷ - حقيقة أن المجلس الشعبي الولائي يتكون من مواطني الولاية وهذا يعنى أنهم يخدمون ولايتهم ويساهمون في تطويرها ، إلا أن الواقع يثبت أن الكثير من الولايات بقيت على عهدا الأول من الاستعمار إلى الآن دون تطور ، بالرغم من وجود ميزانية ضخمة كل سنة وبرامج تنموية إلا أن التنفيذ يبقى غامض وغير موجود .

⁸ - قانون البلدية 10-11 في مادته 14 منه ، إن كان يتبنى حكم المادة 22 في القانون 90-08 بشأن حق المواطن في الحصول على نسخ محاضر المداولات و القرارات البلدية ، إلا أنه حصر ممارسة هذا الحق على كل شخص له مصلحة ، فمن جهة لم يحدد إن كان الأمر يتعلق بالأشخاص الطبيعية فقط أو يشمل الأشخاص المعنوية أيضا ، ومن جهة أخرى فإن تقييد هذا الحق بتوافر مصلحة يفسح المجال واسعا للإدارة البلدية لعرقلة ممارسته ، بالنظر إلى غموض مصطلح المصلحة الذي يترك تفسيره لرغبة ومزاج الإدارة البلدية ، لمزيد من التفاصيل أنظر : عبد الله نوح ، مبدأ الديمقراطية التشاركية في نظام البلدية الجزائري ، مجلة بحوث ، جامعة الجزائر ، العدد 12 ، الجزء الأول 2018 ، ص 23 .

⁹ - تعتبر الجزائر كغيرها من الدول التي شهدت تحولا كبيرا في نظامها الأساسي منذ الاستقلال ، و الذي كان له الأثر الكبير على الإدارة المحلية في مختلف الميادين ، بالتالي فإن تنظيم الدولة يفرض عليها تقسيمها إلى إقليم (ولاية ، بلدية) ، وذلك في كون أن أسلوب النظام المركزي مجرد وسيلة فنية وقانونية لتوزيع السلطات ، وامتيازات الوظيفة الإدارية فقط بين السلطات المركزية و السلطات الإدارية اللامركزية ، لمزيد من التفاصيل أنظر : كنوش نجبية ، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في التنظيم الإداري الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص

المجلس الشعبي الولائي يتكون من سكان الولاية ، وهم ممثلي الشعب أو ممثلي الولاية بهذا المجلس ، وهذا يعني أثناء عقد دوراته يكون الممثلين حاضرين ويناقشون حاجيات الولاية في جميع المجالات (الطرق ، الفلاحة ، النقل ، الصحة ، التعليم ...) ، وهم أدرى بشؤون ولايتهم .

انتخاب الممثلين ليكونوا أعضاء بالمجلس الذي يقرر قرارات مهمة بالولاية يعتبر نوع من إشراك المواطن عن طريق ممثليه في تسيير الولاية ، فيعرضون طلبات أفراد الولاية ويحاولون الحصول على الموافقة بالأغلبية على بناء أو مشروع معين يعود بالفائدة على الجميع .

تعتبر المشاركة الشعبية أحد المقومات الأساسية لقيام نظام الإدارة المحلية ، وبدون المشاركة الشعبية في إتخاذ القرارات بالمجالس المحلية و في الأعمال الخاصة بالتنمية المحلية تتعد وحدات الإدارة المحلية عن حقيقة ما يحس به المواطنون من مشكلات و حاجات ، فالمشاركة الشعبية هي إشراك المواطنين أفراد وجماعات وألويات المجتمع ، وتحديد أفضل الوسائل لتحقيق هذه الاحتياجات وتمويل المشروعات واتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات ¹⁰ .

لو افترضنا عدم وجود مجلس شعبي ولائي ، لكان الأمر صعب من حيث تجسيد المشاريع التي يرغب بها السكان لولايتهم ، علما أن الوالي ¹¹ لا يكون من نفس الولاية ، فقد تكون الولاية صحراوية و الوالي من منطقة شمالية أو شرقية أو غربية ، فهو لا يعرف المنطقة وعاداتهم وتقاليدهم وما يحتاجون

قانون الجماعات الإقليمية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم القانون العام ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،2016/2017، ص05.

¹⁰ -بن طيبة مهدية ،خروبي سفيان ،دور الجماعات المحلية في دعم التنمية المحلية -دراسة حالة لبلدية العفرون " البلدية" ،مجلة ايليزا للبحوث و الدراسات ،المركز الجامعي ايليزي ، الجزائر ، العدد الأول ، 2016 ، ص 81.

¹¹ -يعد منصب الوالي من المناصب الجد حساسة في هرم الوظائف بالدولة لذا يختص بالتعيين فيه رئيس الجمهورية دون غيره ،وذلك وفقا لما جاء في دستور 1996 ،المادة 78 بقولها : " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف و المهام التالية :...9-الولاية..." ،وهو ما أكدته المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 19/10/1990 ، المتعلق بالتوظيف في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة ،فوظيفة الوالي إذا إحدى الوظائف التي ينفرد رئيس الجمهورية بالتعيين فيها دون أن يكون له أيضا تفويض ذلك إلى غيره ،ولعل سبب انفراد رئيس الجمهورية بهذه المسألة يعود إلى سبب وحيد وهو أهمية هذا المنصب وحساسيته على الصعيد السياسي و الإداري ، لمزيد من التفاصيل أنظر :حبارة توفيق ،النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية 12-07 ،مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات شهادة ماستر أكاديمي ميدان العلوم القانونية و الإدارية ، شعبة الحقوق تخصص قانون إداري ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،نوقشت بتاريخ 18 جوان 2013 ، ص 06.

إليه ، لذا فإن دور المجلس الشعبي الولائي هو دور كبير جدا ومهم في تطوير الولاية وتجسيد كل ما يحتاجه المواطن بولايته .

يلجأ المواطنون إلى ممثليهم لعرض انشغالاتهم و مطالبهم ، ويقوم الممثلين بطرحها أمام المجلس في كل دورة يتم انعقادها ، وهذا يعتبر إشراك للمواطن في التسيير المحلي ، حيث أن فكرة المواطن البسيط وصلت إلى المجلس وتم الموافقة عليها وبداية تجسيدها على أرض الواقع .

المطلب الثاني: المجلس الشعبي البلدي.

من أجل التكفل الأمثل بمصالح المواطن وتقريب الإدارة منه ، وتلبية حاجياته اليومية ، وجد ما يعرف بالمجلس الشعبي البلدي الذي يعمل في إطار القانون ويعقد جلسات من اجل مناقشة المشاريع و المصادقة عليها ، وتنفيذها لذا نحاول التعرف على اختصاصاته و دوره في إشراك المواطن بالتسيير المحلي من خلال:

الفرع الأول: اختصاصاته.

يعرف المجلس الشعبي البلدي من الناحية القانونية على أنه " الجهاز المنتخب في البلدية ويمثل السلطة الأساسية فيها ويختلف عدد أعضاء الجهاز الشعبي البلدي تبعا للكثافة السكانية للبلدية" .
هكذا نلاحظ أن المجلس الشعبي البلدي في نظر القانون يمثل الجهاز الأساسي في البلدية ، بمعنى أنه السلطة الرئيسية التي تدير البلدية ، حيث جاء هذا كمحاولة من الدولة لتجسيد سياسة اللامركزية الإدارية وتفعيل لمشاركة المواطنين في إدارة وتسيير شؤونهم المحلية¹² .

إن النظام الإداري و السياسي في الجزائر منذ الاستقلال ، رسم لمؤسسة البلدية أهداف و على ضوءها تم تزويدها بمبادئ ووسائل و نظام متكامل ، ومنذ الوهلة الأولى تقطن إلى أهمية هذه المؤسسة في الهرم الإداري ، وبدأ عملية الإصلاح الشامل و الكامل لمنظومة الحكم من مؤسسة البلدية ، وهذا يدل على أهمية

¹² -محمد خشمون، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية - دراسة سوسيولوجية-، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة ، عدد 33 ، جوان 2010، ص ص 344-345.

هذه المؤسسة القاعدية وجعلت من رئيس المجلس الشعبي البلدي المحور و المحرك الأساسي لكل توجهاتها ورغباتها على المستوى المحلي¹³ .

يعتبر المجلس الشعبي البلدي نقطة إلتقاء أعضائه مع بعضهم البعض لدراسة أوضاع البلدية وما تحتاج إليه من أجل خدمة المواطن ،حيث أن هذا المجلس يختص بعدة مسائل حسب قانون البلدية 10-11 و التي تنص المادة 31 منه على أنه : " يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه ،لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي :

- الاقتصاد و المالية و الاستثمار

- الصحة و النظافة و حماية البيئة .

- تهيئة الإقليم و التعمير و السياحة و الصناعات التقليدية .

- الري و الفلاحة و الصيد البحري .

- الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و الشباب " ¹⁴.

عند الاطلاع على هذه الاختصاصات نجدها كلها ضرورية لحياة الإنسان ، و يجب الاعتناء بها ، وتنظيمها ليكون العدل بين الجميع ، مثلا الاهتمام بجانب الصحة في البلدية ضروري جدا ، لأنه أساس حياة كل إنسان ،ويسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تحقيق ذلك .

حيث انه يشرف على رئاسة المجلس الشعبي البلدي استنادا لنص المادة 79¹⁵ من قانون البلدية 10-11 و المادة 61 من قانون البلدية القديم 08-90 فإن لرئيس البلدية دور تنسيقي لأعمال المجلس

¹³-بلعباس بلعباس ،اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون ،كلية الحقوق سعيد حمدين ،جامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة ،د س ن ، ص 12 .

¹⁴- المادة 31 من قانون البلدية 10-11 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 37 ، ص ص 9-10 .

¹⁵- تنص المادة 79 من قانون البلدية 10-11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 37 ، ص 14 ، على أنه :

" يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدي ،و بهذه الصفة :

-يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه .

- يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها " .

وذلك بتوجيه الاستدعاءات للأعضاء و السهر على تحرير محاضر المداولات وحفظها وترأس الجلسة ، وكونه رئيس للمجلس الشعبي البلدي يتعين عليه القيام بالمهام التالية :

-استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلية لاختصاصاته .

-إعداد مشروع جدول أعمال المداولات وبترأسها .

-يسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي¹⁶ .

الفرع الثاني : دوره في إشراك المواطن في التسيير المحلي.

تنص المادة 103 من قانون لبلدية 10-11 على أنه " يشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية ، ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية " ¹⁷ ، من خلال هذه المادة نجد أن المواطن له مكانة في تسيير بلديته من خلال المجلس الشعبي البلدي ، فالمواطن هو الذي ينتخب ممثليه بالمجلس ، وهم بدورهم يساهمون في تسيير شؤونهم العامة ،

كما تنص المادة 108 من نفس القانون على أنه "يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما " ¹⁸ .

بالإضافة إلى المادة 109 أيضا التي تنص على أنه " تخضع إقامة أي مشروع استثمار و / أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية ، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية و التأثير في البيئة " ¹⁹ .

عند الاطلاع على هاتين المادتين نستنتج أن للمواطن أهمية ودور كبير في التسيير المحلي ، حيث أن المجلس الشعبي البلدي لا يمكن أن ينعقد إلا بحضور الأعضاء ، وهم ممثلي سكان البلدية ، كما أن المشاريع الاستثمارية يشترط أن تكون موافقة أعضاء المجلس ، وهو ما يثبت دور المواطن في إعداد

¹⁶- بوكوشة حدة ، مقلاتي نعيمة ، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم القانون العام ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، نوقشت بتاريخ : 24 جوان 2015 ، ص ص 20-21 .

¹⁷- المادة 103 من قانون البلدية 10-11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 37 ، ص 17 .

¹⁸- المادة 108 من قانون البلدية 10-11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 37 ، ص 17 ،

¹⁹-- المادة 109 من قانون البلدية 10-11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 37 ، ص 17 ،

وقبول المشاريع التي ستكون ببلديته ، أي أن المواطن يشارك في التسيير المحلي من خلال ممثليه بالمجلس .

المجلس الشعبي البلدي هو الجهاز الأساسي في البلدية ويمثل السلطة الرئيسية فيها ، بحيث يتم انتخاب أعضائه من طرف الأفراد المحليين للبلدية كل خمس سنوات ، لينوبوا عنهم في مشاركة الدولة في إدارة وتسيير شؤون البلدية ، لاسيما في مجال التنمية المحلية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية و الحضرية و الثقافية و البيئية ... و في مختلف مراحلها ، حيث تبقى هذه الأخيرة الهدف الأساسي و الرئيسي من إنشاء هذا المجلس²⁰ .

هدف إنشاء المجلس الشعبي البلدي هو جعل المواطن يساهم في تسيير بلديته أي الابتعاد عن المركزية الإدارية²¹ ، فرئيس البلدية هو مواطن منتخب من البلدية ، و أعضاء المجلس أيضا عبارة عن مواطنين منتخبين ، وهذا يعني أن البلدية تسيير من قبل المواطنين ، وهم شركاء في القرار من خلال الموافقة على المشاريع التنموية للبلدية ، وهو ما يحقق نوع من الديمقراطية .

المبحث الثاني: آليات ومعوقات إشراك المواطن في التسيير المحلي.

تحتاج الإدارة لأشخاص جديرين بالتسيير من أجل التحكم بها وعدم استغلالها لأغراض شخصية ، وعدم هدر المال العام في أمور قد لا تنفع الولاية أو البلدية ، وإنما يشترط في المسيرين أن يكونوا على قدر من المسؤولية و المعرفة لتولى هذه المناصب ، كما أن القانون سمح للمواطن البسيط أن يقوم بالمشاركة في التسيير المحلي عن طريق انتسابه إلى المجالس الشعبية سواء الولائية أو البلدية ، و مشاركته تكون ضمن آليات قانونية (**المطلب الأول**) ، إلا أن بعض العوائق (**المطلب الثاني**) تقف بينه وبين هذه المشاركة في التسيير المحلي وهو ما نتناوله من خلال :

²⁰ - محمد خشمون، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية - دراسة سوسيولوجية-، مرجع سابق ، ص 345 .
²¹ - يقصد بالمركزية الإدارية قصر الوظيفة في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة ، فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة ، كما يقصد به توحيد وحصر كل سلطة الوظيفة الإدارية في يد السلطات الإدارية المركزية ، رئيس الدولة ، الوزراء ، وممثلهم في إقليم الدولة ، بحيث يؤدي هذا إلى التركيز و التوحيد و التجمع لسلطة الوظيفة الإدارية إلى وحدة أسلوب النظام الإداري في الدولة ، لمزيد من التفاصيل أنظر: طالب يمينه ، الدور التنموي للجماعات المحلية ' دراسة حالة ولاية البيض) ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في شعبة العلوم السياسية ، تخصص سياسات عامة وتنمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة ، 2016/2015 ، ص 09 .

المطلب الأول : الآليات.

تحتاج الولاية و البلدية إلى الكثير من المشاريع التتموية من اجل تحسين ظروف المواطنين ، و العيش بكرامة ، لذا نجد أن القانون (البلدية – الولاية) منح عدة امتيازات وصلاحيات للمسؤولين من أجل تحقيق هذا الهدف ،وهذه الآليات هي قانونية (الفرع الأول) ، بالإضافة إلى وجود آليات ذاتية (الفرع الثاني) ونتعرف عليها من خلال :

الفرع الأول : الآليات القانونية .

يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي و رئيس المجلس الشعبي الولائي من خلال تطبيق القانون ، الذي حدد صلاحياته ولا يمكنه الخروج عن القانون ،لذا نقول أن القانون نظم تسيير الولاية(قانون 12-07) و البلدية(قانون 11-10)، ومشاركة المواطن في التسيير تكون من خلال هذا القانون ، حيث أن انتخاب الممثلين بالمجلس و الرئيس يكون من خلال المواطن البسيط ، بالإضافة إلى أن هؤلاء الممثلين و الرئيس هم عبارة عن مواطنين من تلك الولاية أو البلدية ، وهذا يعتبر نوع من مساهمة وإشراك المواطن في التسيير المحلي .

يقوم الأعضاء بعرض مشاكل ولايتهم أو بلديتهم على كل المجلس و تتم المناقشة للفكرة أو المشروع بالإضافة إلى المصادقة عليه في آخر الأمر إن تم الاتفاق على ذلك ، وهنا يكون المواطن قد شارك في إعداد مشروع استثمائي أو اجتماعي أو اقتصادي لولايته أو لبلديته²² .

المجلس الشعبي الولائي يمارس مهام كثيرة ذات طابع اجتماعي وثقافي طبقا للمواد من 93 الى 99 من قانون الولاية رقم 12-07 إذ يساهم بدوره في :

²²-تعتبر الشراكة و التواصل بين الجمعيات و السلطات المحلية الدعامه الأساسية للنهوض بالعملية التتموية على المستوى المحلي ،وقد سارع المشرع الجزائري لتأسيس قانوني لهذه الشراكة خاصة بعد إصلاحات 2011،في أعقاب التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية وما صاحبها من إصلاحات مست العديد من القوانين منها الجمعيات و الجماعات المحلية ،ليأتي التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ليكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية ،غير أنه يبقى تأسيس قانوني جد محتشم لهذه العلاقة ،وهذا مقارنة بما توصل إليه المؤسس الدستوري و المشرع المغربي الذي تبنى خيار الديمقراطية التشاركية لإدارة و تسيير السلطات المحلية على أساس شراكة فعلية و حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل النهوض بالتتمية المحلية ،لمزيد من التفاصيل أنظر:دبوش فريد،الديمقراطية التشاركية على مستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة 2011 و التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ،مجلة حوليات جامعة الجزائر 1 ،الجزائر ، العدد 33 ،الجزء الثالث ،سبتمبر 2019 ، ص 35.

-انجاز هياكل الصحة العمومية وبرامج ترقية التشغيل ومساعدة الفئات الاجتماعية المحتاجة وإنشاء المؤسسات الثقافية و الرياضية .

- بعث وتنمية التراث الثقافي و السياحي بالولاية.

-توسيع وترقية الفلاحة و التشجير و الصحة الحيوانية و المياه²³ .

عند الاطلاع على هذه الاختصاصات نجد أن القانون هو الذي نص عليها ، وألزم المجلس الشعبي الولائي على القيام و الاهتمام بكل ما يخص ذلك ، وهذا من أجل تحقيق المنفعة العامة ، وبذلك يكون المواطن أو العضو المنتخب ساهم في تسيير ولايته بموجب القانون .

البلدية هي الأخرى بموجب القانون تكون ملزمة باختصاصات محددة منها مثلا ما تنص عليه المادة 122 بقولها " تتخذ البلدية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ،كافة الإجراءات قصد: -انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي ...

-انجاز وتسيير المطاعم المدرسية و السهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ و التأكد من ذلك.....المساهمة في انجاز الهياكل القاعدية البلديةتقديم مساعدتها للهياكل و الأجهزة المكلفة بالشباب و الثقافة و الرياضة و التسلية"²⁴.

كما تنص المادة 121 من نفس القانون على أنه " تساهم البلدية إلى جانب الدولة في التحضير و الاحتفال بالأعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع المفعول وإحياء ذكرى الأحداث التاريخية ولاسيما منها تلك المخددة للثورة الجزائرية"²⁵.

محتوى هذه المادة يجعل من المواطن أساس تسيير البلدية ،فالاحتفال يحتاج لأشخاص كثر ،و البلدية لا تحتوى على موظفين بالعدد الذي يسير احتفال كبير ،لذا نجد المواطن يساهم مع البلدية في تحضير الاحتفال ،ويكون ذلك بالحضور وتقديم المساعدة لها حتى يكون النجاح للاحتفال ،حيث أن المواطن بدونه لا يمكن للبلدية أن تقوم بأي احتفال ،فخروج المواطن إلى الساحة العامة والوقوف بشكل

²³- رزقي كريمة ،دهوى ليندة ،هيئات الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، مرجع سابق ، ص 26.

²⁴-المادة 122 من قانون البلدية 11-10 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 37 ، ص 18،

²⁵- المادة 121 من قانون البلدية 11-10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 37 ، ص 18،

منتظم ، وعدم القيام بأفعال مخلة للحياء أو مثيرة للفوضى ، يعد في حد ذاته مساهمة من المواطن في التسيير وحفظ النظام و الآداب العامة دون الحاجة للجوء إلى القوة العمومية .

الفرع الثاني: ذاتية.

من اختصاص البلدية القيام برفع الأوساخ من كل الأماكن من أجل النظافة العامة²⁶ ، إلا أن قيام المواطن برمي الأوساخ داخل أماكن مخصصة وفي وقت مخصص ، يعتبر نوع من إشراك المواطن في تسيير البلدية و الحفاظ على نظافتها من تلقاء نفسه " ذاتيا".

للمواطن دور كبير جدا في التسيير المحلي للبلدية من خلال أخلاقه وتربيته وسلوكياته اليومية ، حيث انه قد يساهم في تطوير بلديته إيجابيا أو سلبيا ، فمثلا البلدية لديها طرق وتقوم بصيانتها²⁷ كل مرة وفي حدود توفر الميزانية لذلك ، إلا أن المواطن ذاتيا يمكن له أن يحافظ على الطريق لأطول مدة ممكنة ، وذلك مثلا بالابتعاد وتجنب الحفر العشوائي للطرق دون رخصة أو دون ضرورة²⁸ ، حيث أن تجنب الحفر يعنى تجنب إفساد الطريق ، وهو ما يعتبر إشراك للمواطن في تسيير بلديته من تلقاء نفسه بالمحافظة عليه قدر المستطاع.

كما أن المواطن يرغب في أماكن للترفيه سواء مساحات خضراء أو شواطئ ، و البلدية مسؤولة قانونا على ذلك في حدود ميزانيتها ، ومن اجل راحة المواطن ، حيث نجد المادة 124 من قانون البلدية 10-11 تنص على أنه " تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن ، وفي حدود إمكانياتها وطبقا

²⁶-المادة 123 من قانون البلدية 10-11 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 37 ، ص19 ، تنص على أنه " تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة و النظافة العمومية ولاسيما في مجالات:
-توزيع المياه الصالحة للشرب .
-صرف المياه المستعملة ومعالجتها .
-جمع النفايات الصلبة ونقلها معالجتها .
-مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة .

-الحفاظ على صحة الأغذية و الأماكن و المؤسسات المستقبلية للجمهور "

²⁷-المادة 123 من قانون البلدية 10-11 تنص على أنه "...صيانة طرق البلدية".

²⁸-نلاحظ في الواقع أن المواطن هو الذي يزيد من معانات البلدية حيث انه يقوم بالتخريب و الحفر ليلا لتصلح أو تمرير قناة مياه أو قناة مياه قذرة أو غاز أو أي شيئا خر دون رخصة ودون رأى البلدية في ذلك ، وهو ما يجعل الطرق تحفر ويكون المواطن هو المتضرر .

للتشريع و التنظيم المعمول بهما بتهيئة المساحات الخضراء ، ووضع العتاد الحضري وتساوم في صيانة فضاءات الترفيه و الشواطئ²⁹.

تقوم البلدية بتجهيز الأماكن العمومية وتوفر كل الضروريات ،إلا أن المواطن يبقى عليه الحفاظ على هذه المكاسب ،حيث أنه من تلقاء نفسه يساهم في بقائها و عدم تخريبها ،من خلال توعية أبنائه بعدم كسر المقاعد مثلا أو الألعاب الخاصة بالأطفال ،بالإضافة إلى عدم رمى الأوساخ إلا في الأماكن المخصصة لذلك من اجل نظافة المحيط .

هنا يعتبر المواطن مشترك في تسيير الأماكن العمومية جميعها ،عن طريق إتباع الإرشادات وعد مخالفتها ،وعدم فعل أفعال تخالف القانون أو العادات و التقاليد ،بدءا من نفسه وصولا للآخرين،حيث أن الجماعات المحلية³⁰ لا يمكنها القيام بكل الأعمال لوحدها فهي تحتاج ليد المساعدة من طرف المواطن ،من خلال تقدير ما تقوم به من اجلها و الحفاظ عليه لاستمراره و للاستفادة منه جميعا³¹.

المطلب الثاني العراقي.

المواطن يرغب بتسيير بلديته او ولايته وجعلها الأفضل لأنها مكان عيشه ،إلا أن الواقع يجعل من التسيير أمر صعب ، بسبب وجود عراقيل تمنع المواطن من المساهمة في التسيير وتختلف هذه العراقيل باختلاف المنطقة و المسؤول عن تلك البلدية أو الولاية ومنها مادية (الفرع الأول) و غير مادية (الفرع الثاني) وهو ما نتناوله كالأتي:

²⁹ - لمادة 124 من قانون البلدية 10-11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 37 ، ص19 .
³⁰ -الجماعات المحلية يقصد بها كل من الولاية و البلدية،تتميز بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،وتدير أعمالها هيئات منتخبة محليا ،عن طريق الاقتراع العام و المباشر و السري ،لمزيد من التفاصيل أنظر:يسمينه مرشدي ،ابتسام بوديرم ،ترشيد الخدمة العمومية بالجماعات المحلية الجزائرية - دراسة مقارنة بين بلديتي عين الكبيرة و العلمة ولاية سطيف-،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم السياسية ، تخصص حوكمة محلية وتنمية سياسية و اقتصادية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ، جامعة 8 ماي 1945 قالمة ،2015/2014 ، ص13 .
³¹ -نلاحظ واقعيًا أن البلدية تتجز العديدم من الأماكن العمومية للترفيه إلا أن المواطن يقوم بتخريبها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة ويفرض رسوم الدخول إليها ،مثل ما يقوم به بعض الشباب في شواطئ البحر أثناء الصيف ،بالإضافة إلى قيام المواطن بتخريب الأماكن العمومية بالرغم أن هذا المكان وفر له راحة نفسية ولعائلته ،مثل كسر الكراسي أو سرقته ،وعدم رمى الأوساخ في أماكنها المخصصة ،والقول بأن ذلك من عمل البلدية وليس من واجبه هو ،وهذا ما يميز المواطن العربي على المواطن الأجنبي الذي يقوم بكل واجباته تجاه البيئة و المحيط من تلقاء نفسه دون ضغط البلدية أو القوة العمومية .

الفرع الأول : مادية.

الولاية و البلدية عبارة عن أجهزة تابعة للدولة وتسير من خلال ميزانية محددة كل سنة ،وتعمل من خلال صرف هذه الأموال بطريقة قانونية وملائمة لحاجات المواطن ،إلا أن الميزانية المحددة قد لا تكفي لتسيير البلدية أو الولاية ، وهذا ما يجعلها تقوم بنوع من النقشف - إن صح التعبير - ، أو عدم تلبية كل حاجيات المواطن ،ومنها القيام بالتوظيف مثلا في كل القطاعات ، حيث أن المواطن يحتاج إلى التوظيف ليكون مساهم في ولايته أو بلديته من خلال وظيفته ،وعدم فتح التوظيف يجعل من المواطن بعيد كل البعد عن المساهمة في ترقية بلديته أو ولايته من خلال وظيفته.

تعتبر الوظيفة من الأمور التي تجعل المواطن يساهم في تحسين ظروف مكان عيشه ، فمثلا توظيف طبيب بلدية نائية ، فهذا هذا الطبيب يكون مشارك في تحسين الظروف الصحية لبلديته المعزولة من خلال وظيفته ، إلا أن عائق وجود منصب مالي يجعل من هذا الطبيب يبحث عن مكان آخر للعمل ، ويترك بلديته وبالتالي لا يساهم في تسييرها أو تطويرها .

تنص المادة 112 من قانون البلدية 10-11 على أنه " تساهم البلدية في حماية التربة و الموارد المائية و تسهر على الاستغلال الأفضل لها " ³² ، فحماية البلدية للتربة و الموارد المائية يحتاج لإمكانيات مادية كبيرة ، وهو ما تعاني منه الكثير من البلديات وحتى الولايات ،لذا نقول أن الإمكانيات المادية تجعل من المواطن يساهم في تسيير بلديته أو ولايته عن طريق توظيفه ،لان الموظف يعمل بشكل قانوني و له راتب ودائم الحضور ، وبالتالي يكون عمله مساهمة في التسيير و المتمثل هنا في حماية التربة و الموارد المائية مثلا .

الفرع الثاني: غير مادية.

تسيير الإدارة المحلية ³³ يحتاج إلى إمكانيات مادية وغير مادية ، حيث أن طريقة تفكير المسؤول أو المواطن له دور كبير في التسيير المحلي ، حيث نجد الكثير من المواطنين لا يحترمون النظافة بحيث

³² - لمادة 112 من قانون البلدية 10-11 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 37 ، ص17،

³³ - عرف الكاتب الفرنسي waline الإدارة المحلية على أنها : "نقل سلطة إصدار قرارات إدارية إلى مجالس منتخبة من المعينين " ،وعرفت بأنها ذلك الجزء من الدولة الذي يختص بالمسائل التي تهم سكان منطقة معينة ،إضافة للأمور التي يرى البرلمان أنها من الملائم أن تديرها سلطات محلية منتخبة تكمل الحكومة المركزية .

يقومون برمي الفضلات في أماكن عمومية ، ولا يرمونها في أماكنها المخصصة لها أو احترام وقت رميها ، بالرغم من أن البلدية أو الولاية قد وفرت لهم كل الإمكانيات الضرورية مثل الحاويات ، الحديدية أو البلاستيكية ، إلا أن المواطن يقوم بحرقها أو تخريبها ، أو حتى سرقتها .

كما أننا نجد أن البلدية أو الولاية تقوم بطلاء الطرقات أو الجدران الخاصة بالمدارس أو المؤسسات العمومية إلا أن المواطن يقوم بالكتابة عليها وتشويه صورتها ، وخاصة أثناء الانتخابات بحيث يكتبون شعارات تمس بالنظام و الآداب العامة .

مثلا وجود تسريب للمياه و البلدية لا تعلم بذلك ، هنا يمكن للمواطن أن يقوم بالتبليغ عنه أو القيام بمحاولة تصليحها إن استطاع ذلك ، وهنا تكون مساهمته بتسيير البلدية و المحافظة على الثروة المائية لمنطقة عيشه لأنه بحاجة إلى هذه المياه .

يمكن القول أن البلدية و الولاية تقوم بما عليها إلا أن المواطن يقوم بتخريب ما تقوم به ، فهذا هذا الأخير لا يساهم في تسيير بلديته او ولايته وإنما يقوم بتصعيب الأمر عليها وجعلها تنفق أكثر مما كان متوقع ، وهذا يؤثر على ميزانيتها السنوية، إلا أن بعض المواطنين لا يقدرين ذلك ويعتبرون أموالها غير محدودة.

عند مقارنة حالنا نحن بالجزائر مع بعض الدول الأوروبية نجد الفرق كبير جدا ، حيث أن المواطن يساهم من ماله الخاص في تسيير بلديته او ولايته ، ودون الحاجة إلى انتظار مسؤول البلدية ، فهو يحافظ على الأماكن العمومية وينظفها ويرمى الأوساخ بأماكنها المخصصة وفي وقتها ، كما لا يقوم بأعمال التخريب ، لأنها مكان عيشه .

يعتبر شعور المواطن بالمسؤولية من أهم الأسباب التي تؤدي بالرقى الحضاري لكل الدول ، حيث أن مساهمة كل فرد ببلديته أو ولايته يجعل منه مسير لها بطريقة غير مباشرة ، واحترامه للقوانين وعدم

وعرفت بأنها تعنى نقل بعض السلطات الإدارية من السلطة المركزية إلى هيئة محلية تشكل لتتولى إدارة الشؤون المحلية" ، لمزيد من التفاصيل أنظر :قرواط يونس ، أهمية نظام الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر ، مجلة المعيار ، المركز الجامعي تيسمسيلت ، العدد السادس عشر ، 31 ديسمبر 2016 ، ص 290 .

القيام بأفعال تتنافى مع الأخلاق و القوانين يساهم في الحفاظ على ميزانية البلدية و الولاية³⁴ ، واستغلال هذه الأموال في أشياء نافعة أفضل من أن يتم استغلالها في تصليح ما تم تخريبه³⁵ .

خاتمة:

من خلال بحثنا هذا نستنتج أن المواطن له دور كبير في تسيير البلدية أو الولاية ، وذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، حيث يتم توظيفه وتكليفه بمهام معينة يحصل بها على مرتب ، إلا أنه يقدم خدمة لها ، و بالإضافة إلى قيام المواطن من تلقاء نفسه بتقديم خدمات لبلديته أو ولايته ، وذلك عن طريق احترام القوانين وعدم القيام بالتخريب .

كما نصي بـ:

-تعليم الأبناء بالمدارس على حب الوطن واحترام مكان العيش وتنظيفه دون الحاجة إلى انتظار البلدية أو الولاية لتتدخل .

- القيام بحملات تحسيسية بشكل دوري للتوعية بضرورة الحفاظ على ممتلكات البلدية و الولاية لأنها ملك الشعب وليست ملك لأحد المسؤولين .

-احترام المسؤولين لطلبات المواطنين و السماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم لأنهم أدري بمنطقتهم وما تحتاج إليها .

-عقد لقاءات مع المواطنين و المسؤولين للتداول الآراء .

³⁴-أضحى من المسلمات أن الاستثمار أو الإنفاق العمومي بمثابة المحرك الأساسي لكل حراك تنموي أنى أو مستقبلي بأبعاده الاقتصادية أو الاجتماعية في أي بلد كان ، بحيث لا يمكن تصور وجود تنمية محلية على مستوى الولاية أو البلدية بدون تدخل الدولة ، من خلال إنفاق الأموال المخصصة في إطار ميزانية الدولة السنوية ، ويتم تحديد الحصص المالية لكل ولاية حسب معايير محددة ، تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان و المساحة ودرجة ومستوى التنمية ، لمزيد من التفاصيل أنظر: هجرس منصور، بزيان عبد المجيد، واقع الاستثمار العمومي من خلال البرامج البلدية للتنمية و البرامج القطاعية غير الممركزة وآثارهما على التنمية المحلية المستدامة -حالة دراسية لبلديات الهضاب العليا لولاية سطيف-، مجلة علوم وتكنولوجيا ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 ، عدد 43 ، جوان 2016 ، ص 34 .

³⁵-بالرغم من قدرة المجتمع المدني من تشخيص بعض المشاكل التي تعرقل دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية إلا أنه غير قادر على وضع تمثلات ملائمة لحلها وتفعيل دور هذه المجالس في التنمية المحلية ، لمزيد من التفاصيل أنظر: سلطان بلغيث ، مراد ديرم ، تمثلات المجتمع المدني لدور المجالس البلدية في التنمية المحلية ، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث الإنسانية ، جامعة العربي التبسي تبسة ، المجلد الثاني ، العدد السابع ، جوان 2018 ، ص 155 .

- استقبال المسؤولين للمواطنين بشكل يومي نظرا لضرورة حل مشاكلهم التي يعانون منها.
- عدم تغليب المصلحة الخاصة على العامة من قبل المسؤولين أو المواطنين.

عنوان المقال: دور نظام البلوك تشين في التجارة الدولية

طالبة دكتوراه: زاير إيمان

جامعة تلمسان

imane.zair@univ-tlemcen.dz